

परम्परा एवं लोकाचार

पूनम भूषण

असिस्टेन्ट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राज0स्ना0महाविद्यालय
अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड

Received : 02/05/2022

1st BPR : 09/05/2022

2nd BPR : 20/05/2022

Accepted : 26/05/2022

Abstract

परम्परा लम्बे समय से चली आ रहे व्यवहार है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होने वाला व्यवहार है। परम्परा आध्यात्मिक शक्तियों में निहित होती है। लोकाचार का प्रयोग सबसे पहले अमरीकी समाजशास्त्री 'समनर' ने 1906 में अपनी पुस्तक Folkways में किया था। लोकाचार को स्पष्ट करते हुए समनर लिखते हैं "लोकाचार से मेरा तात्पर्य ऐसी लोकप्रिय रीतियों और परम्पराओं से है जिनमें जनता के इस निर्णय का समावेश हो चुका है कि वे सामाजिक कल्याण में सहायक है और वह व्यक्ति पर दबाव डालती है कि वह अपना व्यवहार उनके अनुरूप रखे यद्यपि कोई सत्ता उसे बाध्य नहीं करती"। मानव सभ्यता के सम्पूर्ण इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं मिलता जब इनका प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो गया हो। प्रस्तुत लेख में परम्परा तथा लोकाचार के बारे में जानने का प्रयास किया गया है।

Key words: परम्परा, लोक आचार, समाज।

जनरीतियां प्रथाएं एवं रूढ़ियां कुछ ऐसे सामाजिक प्रतिमान हैं जिनका विकास मानव समाज में व्यवस्था एवं नियंत्रण बनाये रखने के लिए किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के साथ इनके प्रभाव में कमी अथवा वृद्धि होती रहती है। परम्परा आध्यात्मिक शक्तियों में निहित होती है। यह मानव शक्तियों से परे होती हैं परम्परा का समाजशास्त्रीय अर्थ सामाजिक, सांस्कृतिक और कार्यात्मक होता है। आध्यात्मशास्त्रीय अथवा दार्शनिक दृष्टि से परम्परा का अर्थ प्राचीन काल के शाश्वत सत्य से है। भागवत पुराण में वेदों का वर्गीकरण और हस्तान्तरण का वर्णन है। परम्परा लम्बे समय से चली आ रहे व्यवहार है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होने वाला व्यवहार है।

हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य, तथा माता-पिता और गुरु के पैर छूने की परम्परा है। माता-पिता और बड़ों को अभिवादन करने से मनुष्य की चार चीजें बढ़ती हैं- आयु, विद्या, यश, और बल,

अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्ध-उपसेविनः।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलं।।

सज्जन और श्रेष्ठ लोगों का अपना एक प्रभा मंडल होता है और जब हम अपने गुरु और अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो उनकी कुछ अच्छाईयां हमारे अन्दर भी आ जाती हैं। विवाह के समय भी परम्पराओं का पालन किया जाता है। परम्पराओं की मानव जीवन में अहम् भूमिका होती है।

भारतीय संस्कृति में रीति-रिवाज और परम्पराओं का वैज्ञानिक महत्व है जैसे हमारे बुजुर्ग प्रातः उठकर अपने दोनों हाथों को देखते हैं और उसमें ईश्वर के दर्शन करते हैं। सूर्यग्रहण के समय घर से बाहर न निकलने की परंपरा के पीछे वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है। दरअसल सूर्यग्रहण के समय सूर्य की हानिकारक किरणें निकलती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। घर में पूजा करते समय धूप, अगरबत्ती, ज्योति जलाते हैं तथा शंख बजाते हैं, इन सबके पीछे वैज्ञानिक तथ्य छुपा है। ऐसा माना जाता है कि शंख बजाने से शंख-ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक की वायु से जीवाणु-कीटाणु सभी नष्ट हो जाते हैं। हमारे सभी रीति-रिवाज और त्यौहार हमारे सम्बन्धों को मजबूत करते हैं। आधुनिकता, नगरीयकरण, औद्योगिकीकरण, के कारण हमारी प्राचीन परम्पराएं प्रभावित हुई हैं।

सामाजिक विरासत की अवधारणा परम्परा से अधिक व्यापक है भोजन, कपड़ा, मकान, कुर्सी, पुस्तक, घड़ी, बर्तन उपकरण, मशीन, नियम कानून, रीति-रिवाज, ज्ञान, विज्ञान विचार, प्रथा, आदत, मनोवृत्ति आदि जो कुछ भी व्यक्ति को समाज से मिलता है। उस सबको संयुक्त रूप से हम सामाजिक विरासत कहते हैं। सामाजिक विरासत के अन्तर्गत भौतिक तथा अभौतिक दोनों ही प्रकार की चीजें आती हैं, जबकि परम्परा के अन्तर्गत पदार्थों का नहीं बल्कि विचार, आदत, प्रथा रीति रिवाज, धर्म आदि अभौतिक पदार्थों का समावेश होता है। परम्परा हमारे व्यवहार के तरीकों की घटक है ना कि भौतिक उपलाब्धियों की। परम्परा हमारे पूर्वजों के सीखायी गये व्यवहार व तरीके हैं।

जिन्सवर्ग के शब्दों में -"परम्परा का अर्थ उन सभी विचारों आदतों और प्रथाओं का योग है, जो व्यक्तियों के एक समुदाय का होता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होता रहता है"।

परम्परा का महत्व

- 1- परम्परा का रूप सबके लिये समान होता है परम्परा के वैयक्तिक तथा सामाजिक व्यवहार में एकरूपता पायी जाती है। सामाजिक व्यवहार को सरल बनाकर निश्चित दिशा प्रदान करती है।
- 2- नवीन परिस्थितियों तथा संकटों का सामना करने के लिये नवीन तरीकों व ज्ञान पर आधारित होती है।
- 3- परम्परा व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना रखती है। समस्याओं के समाधान में सहायक होती है।
- 4- परम्परा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है।
- 5- परम्पराओं में परिवर्तन धीमी गति से होता है।
- 6- परम्परा का पालन बिना विचारे किया जाता है अर्थात् अचेतन रूप में किया जाता है इसमें निरंतरता पायी जाती है।

लोकाचार

जनरीतियां ही आगे चलकर लोकाचार में परिवर्तित हो जाती हैं जब कोई जनरीति समाज में लम्बे समय से प्रचलित हो, जिसे समूह के लिए आवश्यक माना जाता है और जिसका पालन करना समूह के हित में हो वह लोकाचार का रूप ले लेती है। लोकाचार के अनेक उदाहरण हैं, जैसे एक विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा, विधवा विवाह निषेध सम्पत्ति उत्तराधिकार के नियम आदि सामाजिक विरासत और परम्परा समान नहीं है।

लोकाचार का प्रयोग सबसे पहले अमरीकी समाजशास्त्री "समनर" ने 1906 में अपनी पुस्तक Folkways में किया था। किसी भी आचार का जन्म एक विशिष्ट अवधि में एक विशिष्ट परिस्थिति की कोख से होता है। महाभारत के शांतिपर्व में 249/17-18 में कहा गया है कि "ऐसा कोई आचार नहीं है, जो सर्वद सब लोगों के लिये समान हितकर हो। यदि एक आचार को स्वीकार किया जाय, तो दूसरा उससे श्रेष्ठ न आता है और वह किसी तीसरे आचार का विरोध करता है"। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि सभी लक्षणों से युक्त होने पर भी पुरुष यदि आचार रहित है, उसे न तो विधा की प्राप्ति होती है और न किसी अभीष्ट ही, 3/250/4 आचारवान को स्वर्ग, कीर्ति, आयु सम्मान और सभी लौकिक सुख प्राप्त होते हैं 3/271/1। लोकाचार लोकजीवन के वर्तमान हैं, इनके इतिहास में अतीत की झँकी मिलती है, और भविष्य का संकेत, लोकाचार लोकसंस्कारों, लोकरीतियों, लोकप्रथाओं और लोकवर्जनाओं के समुच्चय हैं, महाभारत काल के बाद के लोकाचार पर महात्मा बुद्ध के शील का प्रभाव किसी न किसी रूप में रहा है। इसलिये यह दीर्घजीवी होती है।

मैरिल तथा एलरिज के अनुसार—“उचित रूप में लोकाचार समूह की वे प्रत्याशाएं हैं जो समूह कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं”।

डासन तथा गेटिस के अनुसार “लोकाचार वे जन रीतियां हैं जिन्होंने अपने साथ इस निर्णय का समावेश कर लिया है कि उन पर समूह का कल्याण निर्भर करता है”।

लोकाचार की विशेषताएं— परम्परागत लोकाचारों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं।

1. लोकाचार का विकास स्वतः होता है। कानून की भांति उनका जान-बूझकर किसी संगठन विशेष के द्वारा निर्माण नहीं किया जाता।
2. लोकाचार अनुदार प्रवृत्ति के होते हैं चूंकि इनके निर्माण में समूह का अनुभव जुड़ा होता है, अतः एक समूह के लोग अपने लोकाचारों को परिवर्तित करने के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं।
3. लोकाचार समाज में लम्बे समय से होते हैं अतः वे स्वाभाविक होते हैं। एक बच्चा अपने समाज के लोकाचारों को सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा स्वतः सीखता है।
4. लोकाचारों में नैतिकता का काफी अंश होता है अतः उनका पालन धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है।
5. लोकाचारों में समूह कल्याण की भावना निहित होती है।
6. लोकाचार अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान हैं।
7. लोकाचार सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त साधन है।
8. लोकाचार समूह द्वारा अपेक्षित व्यवहार हैं।
9. किसी भी व्यवहार को वैध या अवैध लोकाचारों के आधार पर ही माना जाता है।
10. लोकाचार सर्वव्यापी नहीं होते हैं। प्रत्येक समूह के अपने लोकाचार होते हैं।
11. लोकाचारों के पीछे राज्य, न्यायालय, पुलिस, जेल एवं गुप्तचर विभाग आदि की शक्ति नहीं होती फिर भी इनका प्रभाव एवं दबाव कानून से अधिक होता है।

सामाजिक जीवन में लोकाचारों का महत्व

1. लोकाचार समाज में नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं क्योंकि इनके पीछे पित्रात्माओं एवं अलौकिक शक्ति का भय होता है।
2. लोकाचारों द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है।
3. लोकाचार हमारे तथा दूसरों के व्यवहारों के बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जिससे हम जीवन में सुरक्षा तथा व्यवस्था का अनुभव करते हैं।
4. लोकाचार हमारे अधिकांश निजी व्यवहारों को निश्चित करते हैं।
5. लोकाचार व्यक्ति तथा समूह में एकरूपता स्थापित करते हैं।
6. लोकाचार सामाजिक सुदृढ़ता के संरक्षक हैं।
7. लोकाचार सामाजिक कल्याण का कार्य करते हैं।
8. लोकाचार समाज में मूल्यों तथा नैतिकता को प्रोत्साहन देते हैं।
9. लोकाचार नवीन पीढ़ी को समाज की कार्य-विधियों का ज्ञान कराते हैं तथा उनके सामाजीकरण में सहायक होते हैं।

आज जहां हम अपनी परम्पराएं और रीति-रिवाज भूलते जा रहे हैं वही समाज विघटन की ओर अग्रसर हो रहा है। औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के वर्तमान युग में भी जनरीतियां तथा लोकाचार और प्रथाएं हमारे व्यवहारों को सदैव प्रभावित करती हैं। परम्परा एक ऐसी चीज है जो किसी विशेष व्यक्ति से सम्बन्धित नहीं है। आज आधुनिकता की दौड़ में नवीन पीढ़ी में इनकी महत्ता कम होती जा रही है। समाज के विकास में इनकी महत्ता है।

सन्दर्भ सूची

- अग्रवाल जे0 के0 समाजशास्त्र, आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन पृ. सं-276, 281
- गुप्ता एम. एल., डी.डी शर्मा, 2004 सामाजशास्त्र, आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन पृ. सं.-168-172,
- www.scotbuzz.org 15 may 2018. Bandey परम्परा का अर्थ और परिभाषा।
- S.navbharattimes.indiatimes.com वी एस कनौजिया 4 June 2013 रीति- रिवाज और परम्पराओं का महत्व,
- Sarkariguider.in परम्परा का अर्थ, परिभाषा, तथा महत्व।

